

ФИСКАЛЬНОЕ И ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ВЛИЯНИЕ ПРИВАТИЗАЦИИ

PhD. Саъдуллаев Ойбек Турдиали оглы¹, Проф. Мирзаев Фарход Исамович²

¹Независимый исследователь Ташкентского финансового института

²Заместитель директора Агентства по оценке знаний и навыков

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17315533>

***Аннотация.** В статье анализируется фискальное и экономическое влияние приватизации государственных предприятий. Особое внимание уделено влиянию приватизации на доходы бюджета, повышение эффективности деятельности предприятий, а также рассмотрению международного опыта (на примере Египта и Индии) и современных реформ, проводимых в Узбекистане. Освещены процессы продажи пакетов акций акционерного общества «Ўздонмахсулот», а также рассмотрены позитивные и потенциально отрицательные эффекты приватизации в макроэкономическом и институциональном разрезе.*

***Ключевые слова:** приватизация, государственные предприятия, фискальное влияние, конкурентная среда, «Ўздонмахсулот» АО.*

Приватизация рассматривается как один из ключевых инструментов, способных оказать существенное воздействие на государственные финансы и развитие рыночной экономики. Ее главная цель заключается не только в пополнении бюджета за счет продажи активов, но и в стимулировании эффективности предприятий, снижении государственного вмешательства и формировании конкурентной среды [1]. Фискальные последствия приватизации зависят от множества факторов: характера финансовых отношений между государством и предприятием, влияния на финансовые результаты компании, а также масштабов государственной поддержки [2]. Исследования показали, что приватизация может оказывать долгосрочный эффект — как в момент продажи активов, так и в последующие периоды, через налоговые поступления, дивиденды и косвенные трансферты.

Международная практика демонстрирует, что приватизация зачастую приводит к росту производительности, увеличению объема продаж и инвестиций, а также к повышению дисциплины управления. Так, в Египте государственный сектор составляет около 50 % ВВП, обеспечивает 70 % всех инвестиций и 80 % промышленного экспорта. В сельском хозяйстве именно государственные предприятия играют ключевую роль в реализации основных культур и поставках сырья. Однако начиная с 1990-х годов страна активно сокращает участие государства в экономике, расширяя частную собственность и ликвидируя неэффективные предприятия [3,4].

В Индии было проведено масштабное исследование, охватившее 206 центральных государственных предприятий. Анализ их финансовых и операционных показателей до и после приватизации показал значительное улучшение деятельности: повышение рентабельности, сокращение долговой нагрузки, рост инвестиционной активности. Однако вместе с тем выявлено, что результативность зависела не только от факта

приватизации, но и от внутренних факторов компаний, а также от сопутствующих институциональных реформ.

Узбекистан также активно реализует комплексные меры по приватизации. В последние годы приватизировано около 300 предприятий с государственной долей и свыше 1600 объектов недвижимости, более 650 предприятий ликвидировано, а около 160 реорганизовано. Важной особенностью национальной практики стало использование механизма продажи активов и пакетов акций по нулевой стоимости, что позволило ускорить передачу объектов в частную собственность. Кроме того, широко применяется механизм «народного IPO», когда акции предприятий выставляются на открытые торги. Примером является продажа пакетов акций предприятий, входящих в состав АО «Ўздонмахсулот» [5,6].

Таблица 1. Сравнение результатов приватизации: международный и национальный опыт

Страна / отрасли	До приватизации	После приватизации	Итог
18 стран, отрасли (компания)	32 Низкая эффективность, высокий контроль	Рост продаж, инвестиций, занятости	Повышение производительности, снижение долгов
Индия (предприятий)	206 Низкая рентабельность, ограниченные инвестиции	Существенное улучшение показателей	Важна роль фирменных факторов и реформ
Узбекистан (предприятий, объектов)	300 Доминирование государства	Продажа акций, внедрение IPO, нулевая стоимость	Радикальные изменения в системе собственности

Таким образом, приватизация является мощным фактором повышения эффективности экономики, но ее результаты зависят от качества государственных решений, уровня конкуренции на рынке и масштабов параллельных институциональных реформ [7]. Для Узбекистана приватизация означает не только сокращение роли государства в экономике, но и формирование условий для привлечения инвестиций, развития конкурентоспособности и укрепления рыночных институтов. В то же время необходимо учитывать риски: приватизация не должна приводить к усилению монополий, снижению социальной ответственности бизнеса и потере стратегического контроля над ключевыми отраслями. Поэтому приватизация должна быть тщательно продуманной, поэтапной и сопровождаться мерами по развитию конкуренции и защите интересов государства и общества.

ИСПОЛЬЗОВАННАЯ ЛИТЕРАТУРА

1. Megginson W.L., Nash R., van Randenborg. *The Financial and Operational Consequences of Privatization*. Journal of Finance, 1994.

2. Saul Estrin, Adeline Pelletier. Privatization in developing countries: what are the lessons from recent experience? *The World Bank Research Observer*, Volume 33, Issue 1, February 2018, Pages 65–102, <https://doi.org/10.1093/wbro/lkx007> Published: March 22, 2018.
3. Постановление Кабинета Министров Республики Узбекистан от 4 мая 2021 г. № 266.
4. Данные Агентства по управлению государственными активами Республики Узбекистан, 2023.
5. <https://lex.uz/uz/docs/6417192>
6. <https://www.investopedia.com/terms/p/privatization.asp>
7. William L. Megginson, Robert S. Nash and Matthias Van Randenborgh. Financial and operating performance of newly privatized companies: an international empirical analysis/*Journal of Finance*. Volume. 49, No. 2 (June 1994), pp. 403-452 (50 pages)